

BADIIY MATNDA O'XSHATISHLARNING LINGVOKULTUROLOGIK**XUSUSIYATI (Usmon Azim “So'ngso'zlar” asari misolida)**

Narbutayev Xusniddin Ergashevich

Renessans ta'lim universiteti Karyera markazi rahbari

karyeramarkazirtu@gmail.com

Telefon: +998998743381

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19283566>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'xshatishlarning lingvokulturologik xususiyatlari Usmon Azimning “So'ngso'zlar” asari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda o'xshatishlar nafaqat adabiy uslubiy vosita sifatida, balki o'zbek milliy madaniyati, dunyoqarashi va tilning semantik qatlamlarini ifodalovchi vosita sifatida o'rganilgan. Asardagi o'xshatishlar kontekstga bog'liq ma'nolarni berib, o'quvchiga mazmunini yanada jonli va vizual tarzda yetkazadi. Shu orqali maqolada o'xshatishlarning lingvistik va madaniy funksiyalari, shuningdek, ularning adabiyot va til birikmalaridagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: o'xshatish, lingvokulturema, lingvomadaniy mentalitet.

Abstract: This article explores the linguocultural significance of comparative tropes, specifically the similes found in Usmon Azim's work “So'ngso'zlar”. The study analyzes the interrelation between language and culture through these similes, highlighting their role in reflecting cultural values and the worldview of the people. Furthermore, the article provides an in-depth examination of the linguistic and cultural aspects of similes, considering their context-dependent variations.

Key words: simile, lingvokulturema, linguocultural, mentality.

Kirish. Har bir xalqning milliy ruhiyati, mentaliteti va madaniyati tilda yaqqol aks etadi va ular bilan uzviy bog'liq holda mavjud bo'ladi. Ayniqsa, frazeologik birliklar, o'xshatishlar va metaforalarda xalqning mental xususiyatlari eng aniq va to'liq ifodalangan. Bunday obrazli ifodalar xalqning chuqur mushohadalari, dunyoqarashi, idrok va tafakkurining mahsuli sifatida shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, o'xshatishlar tashqi olamni anglashning eng qadimiy vositalaridan biri hisoblanadi va ular orqali har bir millatning dastlabki tafakkuri, tasavvurlari, shuningdek, tarixiy davrlarda yashagan ajdodlarimizning turmush tarzi, yashash sharoiti va fikr olami o'z ifodasini topadi.

Asosiy qism. O'xshatish eng qadimgi tasviriy vositalardan biri bo'lib, nutqda eng sodda, tez-tez ishlatiladigan va sintaktik jihatdan keng tarqalgan hodisa sifatida qaraladi. Panini grammatikasidan boshlab (eramizdan oldingi IV asr) qadimgi hind poetik-grammatik traktatlarida o'xshatishlar poetik figura sifatida o'rganilgan va ularning to'rt asosiy elementi — 1) o'xshatiladigan narsa yoki subyekt; 2) unga o'xshash obyekt; 3) o'xshatish belgisi yoki asosi; 4) o'xshatishning formal ko'rsatkichi — alohida ta'kidlangan. Shu bilan birga, o'xshatishlar nutqga emotsional ifodali va obrazli xususiyat beradi, uni bezatadi va jonlantiradi.

Prof. N. Mahmudovning ta'kidlashicha, o'zbek tilidagi o'xshatishlar to'rt asosiy unsurga bo'linadi: o'xshatish subyekt, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi va o'xshatishning shakliy ko'rsatkichi. Umumiy holda, o'xshatishlar erkin va turg'un turlarga ajratiladi. Lingvokulturologiya nuqtai nazaridan turg'un o'xshatishlar ahamiyatlidir, chunki ular millat madaniyatini aks ettiruvchi, barqaror birliklar sifatida qaraladi. Inson dunyoni idrok etishda narsalarni bir-biriga taqqoslab biladi; butun hayotimiz qiyoslash jarayoniga asoslangan. Masalan, qorning oqligi va pokizaligi boshqa obyektlarning xususiyatini taqqoslash orqali

osonroq anglanadi. Shu sababli, o‘xshatish va metafora kabi obrazli til birliklari lingvistika fanida komparativ troplar deb ataladi. Metafora esa qisqargan, yashirin holatdagi o‘xshatish sifatida tushuniladi va nutqning ekspressivligini oshiradi. Usmon Azimning “So‘ngso‘zlar” asarida milliy mentalitetni aks ettiruvchi o‘xshatishlar keng qo‘llanilgan. Inson va tabiat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, shuningdek, xulq-atvor, xarakter va tashqi ko‘rinishni hayvon yoki o‘simlik nomlari bilan ifodalash o‘xshatishlar orqali ochib beriladi. Tarixdan ma‘lumki, insonlarning xulq-atvori turli hayvonlarga qiyoslangan. O‘zbek tilidagi o‘xshatishlarni qiyosiy tahlil qilganda, ko‘pincha hayvon yoki jonivorlar o‘xshatish etaloni sifatida ishlatiladi. Masalan, “qo‘yday yuvosh”, “musichaday beozor” kabi o‘xshatishlar o‘zbek mentalitetining qadimiy jihatlarini aks ettiradi — qo‘yning yuvosh, musichaning beozor va zararsiz ekanligi. Inson ovozi yoki jismoniy xususiyatlarini ifodalashda “ayiqday”, “arslonday”, “ajdahoday”, “bo‘riday” kabi o‘xshatishlar ishlatiladi. Ayniqsa, “ayiqday” o‘xshatishi keng tarqalgan va alohida ajralib turadi.

Turkiy xalqlarga xos bo‘lgan bu o‘xshatish ko‘pincha salbiy ottenkani o‘zida jamlagan: “ayiqday uxlamog, ayiqday yotmog, ayiqday o‘kirmog, ayiqday och qolmog, ayiqday esnamog, ayiqday yurmog” kabi. Tadqiqot obyektimiz bo‘lgan asarda ham bu o‘xshatish turi uchraydi: “Aroqni bir ko‘targancha yutadi-da, yozda halloslagan **ayiqday** suv shishalardan birini gazak uchun boshiga ko‘taradi va nogoh restorandagi qora tanli do‘stimizdek og‘zi vahimali ochilib, bir zum qotib qoladi” (“So‘ngso‘zlar”, 62-bet). Asardan olingan ushbu gapda mazkur o‘xshatish o‘xshovsiz harakat qilish ma‘nosida kelgan. Yana bir o‘rinda muallif Azim Suyun bilan bog‘liq kulgili voqeani eslab tasvirlagan “O‘zi ham gazak etmoqchi bo‘ladi. Ammo stolning ustida endi hech vaqo yo‘q. U **ayiqday** o‘kirib, atrofqa qaraydi” [4, 58] gapida qahramonning holati va ovozi ayiqqa o‘xshatiladi. Ushbu gapda o‘xshatish izohini “nara tortmog, hayqirmog, o‘kirmog, baland ovoz chiqarmog”, deya olamiz. Mazkur o‘xshatish turi boshqa tillarda ham uchraydi. “Turli lingvomadaniyatlarda turg‘un o‘xshatishlar mazmun va obraz jihatidan bir biriga uyg‘un bo‘lishi mumkin. Masalan, aynan shu ayiqday o‘xshatishi “befahmlik, qo‘pollik, besunaqaylik” ma‘nosida ayi gibi (turkcha), ko‘m kathi (koreyscha), как медведь (ruscha) kabi etalonlar orqali ifodalanadi [2]. Turkiy xalqlar tafakkurini ifodalashda o‘xshatishlarning o‘ziga xos o‘rni haqida Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida alohida ta‘kidlangan: “Biror xotin tuqqanda doyardan tulki tug‘dimi yoki bo‘rimi”, deb so‘raladi. Ya‘ni qizmi yoki o‘g‘ilmi demakdir. Qizlar aldoqchi hamda yalinchoq bo‘lganligi uchun tulkiga, o‘g‘il bolalar ulardagi botirlikka asosan bo‘riga o‘xshatiladi” [2]. Ma‘lumki, Turkiy xalqlar o‘zlarining ota- bobolari bo‘ridan kelib chiqqan deb tushunishgan va unga e‘tiqod qo‘yishgan. Bo‘ri turkiy xalqlarda totem darajasiga ko‘tarilgan jonivor. “Ona bo‘ri” nomli afsonada tasvirlanishicha, qadimgi turklar ko‘k bo‘ridan tarqalgan. “Bo‘ri”, “Bo‘ri qiz”, “Cho‘loq bo‘ri” kabi ertaklarda talqin etilgan totemik bo‘ri obrazi insonning xaloskori, himoyachisi sifatida tasvirlanadi [3]. Xalqimiz tasavvurida bo‘rining totemik obrazliligi – muqaddas hayvonligi unutilgach, bu jonivor vahshiy hayvon sifatida tanilgan. Qo‘y-qo‘zilarni yeb ketishi oqibatida odamlar bo‘rini yomon ko‘rib qolganlar. Ammo hali ham bo‘rini omad keltiradigan jonivor sifatida tushunadiganlar bor, shuning uchun uning tishini yonlarida olib yurishadi. O‘zbek tilidagi bo‘riday qo‘rqmas yoki bo‘ri kabi yovqur kabi o‘xshatish turi keng tarqalgan va dovyurak, yovqur, mard, o‘z o‘ljasiga yetmaguncha ortga qaytmaydigan ma‘nolarida qo‘llaniladi. Shu bilan bir qatorda “bo‘riday och” o‘xshatish etaloni ham mavjud. “Och” so‘zining bo‘ri bilan birga ishlatilishi o‘zbek lingvokulturologiyasiga xos bo‘lib, o‘zbek xalq ertaklaridagi och bo‘ri ko‘z oldimizga keladi. “So‘ngso‘zlar” asarida ma‘lum davrdagi ochlik va bechoralik ushbu o‘xshatish orqali obrazli

qilib beriladi: “Chunki bechorachilik nochorlik odamlarga **bo’riday** yopishib olgan, uning changalidan qutulish qiyinday edi” [4, 33]. Usmon Azim o’zining bolalik davrlarini xotirlar ekan, yo’qsillikning yetti yoshdan yetmish yoshgacha baravar ta’sir etayotganini mazkur o’xshatish orqali yanada ta’sirli ifodalaydi. An’anaviy holatda insonlarga nisbatan ishlatiladigan mazkur birlikning asarda holatga, davrga moslab qo’llanilganiga guvoh bo’lamiz. O’zbek lingvomadaniyatida behisob, juda ko’p; o’rmalamoq, uymalashmoq; juda ham kichkina; ishlamoq, mehnat qilmoq, harakat qilmoq, jonsaraklik bilan mehnat qilmoq kabi ma’nolarni ifodalash uchun insonlarga nisbatan **chumoliday mehnatkash** o’xshatishi qo’llaniladi. Tadqiq etilayotgan asarda ham tinimsiz mehnat qiladigan, qismat bilan jim kurashishga o’rgangan oddiy xalqimiz odamlarining obrazi mazkur o’xshatish orqali beriladi. Mustaqil bo’lmagan vatanda yashayotgan oddiy insonlarning qiynalayotganini ko’rgan, shu sababli ham tezroq niyatlariga yetishishni, katta bo’lishni xohlayotgan yosh shoir Usmon Azim ichidagilarini hech kimga, hatto “o’ziga ham bildirmasdan” orzu qilardi: ulg’aygandan so’ng xalqiga qo’lidan kelganча yordam berish, ular uchun kerakli insob bo’lish orzusi bilan yashar edi. “Chunki bunday emin-erkin orzu qilishga atrofdagi hayot — odamlarning yashash uchun **chumoliday** betinim qilgan mehnatlari tufayli zo’rg’agina nafas olib turgan turmushning zo’riqishi yo’l qo’yimas edi” [4, 33]. Mehnatkashlik ma’nosini ifodalovchi mazkur o’xshatish turli lingvomadaniyatlarda boshqa etalonlar tasviri bilan beriladi. Masalan, shu mazmuni

berish uchun turklar insonlarni chumoliga emas, balki ariga (ari gibi), inglizlar esa ariga hamda itga muqoyasa qiladilar (as busy as a bee, working like a dog). O’xshatish uchun etalon sifatida tanlangan so’zlar ham o’zbek tilining lingvokulturologik xususiyatlarini ko’rsatuvchi til birligidir. Etalon sifatida nafaqat hayvonlar, balki qush nomlari ham ishlatiladi. Masalan, o’tkir nigohli, olg’ir, jasur, yoki burgutday chang solmoq ma’nolarini ifodalash uchun burgutday o’xshatishi qo’llaniladi. Asarda keltirilgan quyidagi gaplarda ushbu o’xshatish etalonidan burgutning tezkorligi, o’z o’ljasiga chang solishi xususiyatlari asos qilingan holda ustamona foydalanilgan: “Vallamat Azim stolning bir chetida mung’ayib turgan gazakka Nurota tog’larining **burgutiday** changal uradi, tarelkada bir has ham qoldirmay, yig’ishtirib oladi-da, mehmonning ochiq og’ziga tashlab yuboradi” [4, 58]. “She’r qudratining mavjida **burgutday** uchib ketgan qo’lning shamolida dunyodagi eng sirli boshning ustiga qo’ndirilgan do’ppi, mana, hozir uchib ketadi-da, buyuk sir hammaning ko’zi oldida qip-yalang’och namoyon bo’ladi” [4,73]. Yoki muallifning sevimli mashg’ulotlaridan biri bo’lgan uloq tasvirlanayotganda, chobag’onlarning otlarni tomoshabinlar tomonga shamolday uchirishi burgutday o’xshatishi orqali berilgan: “Ular **burgutlarday** uchib, tomoshabinlar tomonga yo’naladi” [4, 7]. O’zbek tilida bulbulday o’xshatish etaloni ham qo’llanilib, “sayramoq, xonish qilmoq, fig’on aylamoq, so’ylamoq” ma’nosida ishlatilishiga guvoh bo’lamiz: “Ismat aka uni ko’rgani zahoti **bulbulday** sayrab ketdi” [4, 427]. Bu etalon turk lingvomadaniyatida ham mavjud bo’lib, Bülbul gibi konuşmak birikmasi

holida ishlatiladi va bu “bulbuldek so’zlash” ma’nosida juda chiroyli va ta’sirli so’zlash qobiliyatiga ega bo’lishni anglatadi. Bu ibora, odatda, ovoz ohangining ohangdorligi va ravonligi, nutqning ta’sirchanligi va go’zalligi bilan bog’liq. Bulbul o’zining go’zal va yoqimli ovozi bilan mashhur qush bo’lgani uchun bu ibora odam nutqi tinglovchilarda yoqimli taassurot qoldirishini, so’zlarni nafis va ta’sirchan ishlatishini, nutqining ravonligini ta’kidlab keladi. Xulosa qilish mumkinki, o’xshatishlar har bir xalqning lingvomadaniy boyligi bo’lib, ular milliy dunyoqarash, dunyodagi hodisalarni milliy tasavvurlarga ko’ra taqqoslash, qiyoslash

natijasidashakllanadi va xaqning madaniy, ma'naviy hayoti, urf-odatleri hamda qarashlerini o'zida aks ettirgani uchun o'z qiymatini yo'qotmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab ... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. –8 bet.
2. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya (Darslik) - Toshkent: 2019-b-102
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
4. Usmon Azim. So'ngso'zlar. –Toshkent: “Ilm-ziyo-zakovat” nashriyoti, 2020–512b.
5. Ziyouz.com